

СОҒЛОМ ОВҚАТЛАНИШИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АСОСИЙ МАҚСАДИ

Камолитдин Салохитдинович Камалов

Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931727>

Аннотация. Мақолада, Ўзбекистон Республикасида соғлом овқатланишни таъминлашнинг асосий мақсадини босқичма-босқич амалга оширишнинг содда методларини илмий-амалий жиҳатидан тадқиқот ўтказиб, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Макро ва микроэлементлар, озуқавий қиймат, оптимал нисбат, ижтимоий ҳимоя, миллий тизимлар, интеллектуал ривожланиш, муҳтож қатлам, тажрибалар, озиқ-овқат маҳсулотлари, тамга, яроқлилик муддати, маҳсулот, хайрия, мактабгача ва мактаб таълими, соғлиқни сақлаш, қишлоқ хўжалиги.

Аннотация. В статье с научной и практической точки зрения исследованы простые методы поэтапной реализации основной цели по обеспечению здорового питания в Республике Узбекистан, а также разработаны рекомендации для практики.

Ключевые слова: Макро- и микроэлементы, пищевая ценность, оптимальное соотношение, социальная защита, национальные системы, интеллектуальное развитие, нуждающаяся группа, опыт, продукты питания, бренд, срок годности, продукт, благотворительность, дошкольное и школьное образование, здоровье, сельская экономика.

Abstract. In the article, the simple methods of step-by-step implementation of the main goal of ensuring healthy nutrition in the Republic of Uzbekistan were researched from a scientific and practical point of view, and recommendations for practice were developed.

Keywords: Macro and micronutrients, nutritional value, optimal ratio, social protection, national systems, intellectual development, needy group, experiences, food products, brand, expiration date, product, charity, preschool and school education, health, rural economy.

Соғлом овқатланиш (nutrition) — бу ёши, жинси, соғлиғи ва касбидан қатъи назар, ҳар бир инсонни макбул яшаши интеллектуал ривожланиши, турли касалликларнинг олдини олиши учун зарур бўлган макро ва микроэлементлар озуқавий қийматининг оптимал нисбатини ўз ичига олган, хилма-хил озиқ-овқат маҳсулотлари билан етарли миқдорда таъминланиш.

1. Аҳолининг барча қатламини етарли миқдорда озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш учун ижтимоий ҳимоянинг миллий тизимларини такомиллаштириш ва уларнинг барқарорлигини таъминлаш.

Сўнгги йилларда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламини иш ўрни, даромад ва озиқ-овқатлар билан барқарор таъминлаш мақсадида алоҳида реестр юритиш («темир дафтар», «аёллар дафтари», «ёшлар дафтари») тизими йўлга қўйилди.

Ижтимоий реестрларга кирган аҳолига қишлоқ хуудларда озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш учун қарийб 200 минг гектар ер майдонлари ажратилди.

Ижтимоий ҳимояга муҳтож гуруҳларнинг шароитларидаги ўзгаришларни кузатиш учун ягона ижтимоий ҳимоя маълумотлар тизимини яратиш мақсадида турли вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимлари интеграцияси таъминланмаган.

Шу билан бирга аҳолига ер майдонлари ажратиш орқали ўз-ўзини сифатли ва турли хил озиқ-овқатлар билан таъминлаш имкониятларини янада кенгайтириш талаб этилади.

Хорижий тажрибалар асосида озиқ-овқат маҳсулотларининг тамғасида белгиланган яроқлилик муддати тугашига қисқа даврлар қолганда, маҳсулотни хайрия тарзида аҳолининг эҳтиёжманд қатламига тарқатиш фаолиятини амалга оширувчи «Food Banking» тизими фаолияти йўлга қўйилмаган.

Озиқ-овқат маҳсулотларининг гуруҳлар бўйича аҳоли жон бошига истеъмол қилиш даражаси таҳлилларига кўра, Ўзбекистонда ун ва нон маҳсулотлари, тўйинган ёғ, ош тузи, шакар ва гўшт истеъмол қилиш кўрсаткичлари Осиё ва дунё мамлакатларининг ўртача кўрсаткичидан юқорилиги, аксинча дуккакли ва дон маҳсулотлари, мева ва резаворлар, ёнғоқлар истеъмол кўрсаткичи талаб даражасидан пастлиги аниқланган.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан шакар, оддий углеводлар, тўйинган ва транс ёғлар истеъмолини чеклаш, бунинг ўрнига мева ва сабзавотларни истеъмол қилиш тавсия этилмоқда.

Носоғлом овқатланиш ва тўйиб овқатланмаслик оқибатларининг глобал иқтисодиётга салбий таъсири йилига 3,5 трлн АҚШ долларини ёки аҳоли жон бошига 500 АҚШ долларини ташкил этади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт Дастури таҳлилларига кўра, Ўзбекистонда меъёрида овқатланмаслик оқибатида йўқотилган самарадорлик сабабли юзага келган яширин қўшимча харажатлар 3,5 баравар кўп бўлиб, 7,3 трлн сўмни ташкил этмоқда.

Ушбу масалаларни тизимли ҳал этиш ҳамда фуқароларнинг соғлом овқатланиши учун муҳим аҳамиятга эга асосий хизматлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришда қуйидагилар амалга оширилади:

1.1. Ижтимоий ҳимоя:

Ижтимоий реестрларда рўйхатга олинган фуқароларнинг ўзини ўзи озиқ-овқатлар билан таъминлашини тизимли равишда ташкил этиш учун уларга ер майдонлари ажратиш бўйича ишларни кучайтириш;

Аҳолига деҳқон хўжалиқларини юритиш учун ажратишган ерларда ҳамда томорқа ерларида ўз эҳтиёжлари учун озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш имкониятини кенгайтириш, уларни юқори ва сифатли ҳосил берувчи озиқ-овқат экинлари уруғликлари билан таъминлаш;

Бозор нархида озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилиш имконига эга бўлмаган ижтимоий ҳимояга муҳтож ва даромад манбаи чекланган фуқароларнинг энг муҳим озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминланиш даражасини ошириб бориш, жумладан, халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда озиқ-овқат маҳсулотлари банклари (Food Banking) пилот дастурини синовдан ўтказиш бўйича махсус мақсадли миллий дастурларни қабул қилиш.

1.2. Аҳоли саломатлигини мониторинг қилиш:

Озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва хавфсизлиги ҳамда соғлом озиқланиш бўйича республика вазирлик ва идоралари маълумотларини Миллий ахборот платформасига интеграция қилиш;

Жаҳон овқатланиш ҳисоботи (*Global Nutrition Report*), жумладан гўшт, тўйинган ёғ, таркибида натрий ва шакар бўлган ичимликларни, айниқса, соғлом овқатланиш учун зарур бўлган мева-сабзавот, дуккакли ва дон маҳсулотларини истеъмол қилиш даражалари бўйича маълумотлар таҳлилларини амалга ошириш ва таклифлар ишлаб чиқиш;

Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини назорат ва мониторинг қилиш бўйича мутахассис кадрлар сонини, малакасини, билим ва кўникмаларини ошириш.

2. Озиқ-овқат хавфсизлиги учун жамоатчиликни кенг жалб қилган ҳолда соғлом овқатланиш тамойиллари, озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлик кўрсаткичлари ва уларга риоя этиш амалиётларини тарғиб қилиш.

Мамлакатимиз бугунги кунда озиқ-овқат истеъмоли билан боғлиқ юқумли бўлмаган касалликлар, жумладан, қандли диабет, саратон ва юрак-қон томир, ортикча вазн, макро ва микроэлементлар етишмовчилиги каби касалликлар тарқалиши бўйича дунё мамлакатлари орасида юқори қаторлардан ўрин олган.

Маълумотларга кўра, Ўзбекистонда охириги 15 йилда тўртта асосий юқумли бўлмаган касалликларни даволаш учун 1,4 трлн сўм сарфланган.

Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш, сотиш жараёнларида хавфсизликни бошқаришни назорат қилиш тизими ривожланмаганлиги ва хавфли бўлган озиқ-овқатларни сотиш учун жавобгарлик кучайтирилмаганлиги сабабли озиқ-овқат маҳсулотларидан заҳарланиш хавфи ортиб бормоқда.

Ҳозирги кунда Ўзбекистондаги озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлигини назорат қилиш тизими бир неча давлат органлари Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси, Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси, Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги, Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги томонидан тайёр маҳсулотларга нисбатан хулоса бериш орқали амалга оширилмоқда.

Шунингдек, қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ўғитлар, ўсимликларни ҳимоя қилиш воситалари, ҳайвонот дунёсини даволаш препаратлари устидан назорат қилишда, таркибида фаол моддалар бўлган пестицидларни рўйхатдан ўтказиш, сотиш ва улардан фойдаланиш каби муҳим соҳаларни тартибга солишда катта бўшлиқлар мавжуд.

Озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлигини назорат қилиш бўйича билим ва тажрибага эга бўлган мутахассис кадрлар етишмайди. Лаборатория ходимлари етарли эмас ва улар халқаро аккредитациядан ўтиш учун зарур бўлган мунтазам малакани тасдиқлаш синовларидан ўтмайдилар.

Озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни тарғиб қилишни кучайтириш бўйича ташвиқот режасини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш лозим.

Соғлом овқатланиш тамойиллари, озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлик кўрсаткичларига риоя этишдаги муаммоларни ҳал қилиш бўйича қуйидагилар амалга оширилади:

2.1. Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш:

Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги устидан давлат назоратини ягона тизим орқали бошқариш, бунда турли идоралардаги функцияларни ягона тизимга келтириб, озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги инспекциясини ташкил этиш;

«Даладан-истеъмолгача» занжирида қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини назорат қилиш тизимини кучайтириш, халқаро талаблардан келиб чиқиб, озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги даражасини текшириш ва таҳлил қилиш бўйича лабораториялар тизимини ривожлантириш;

Озиқ-овқат маҳсулотлари тўғрисидаги маълумотларни истеъмолчиларга тўлиқ етказиш;

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг тавсиялари асосида озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида туз, қанд ва ёғ миқдорини инсон ҳаёти ва соғлиғи учун хавфсиз ҳамда зарарсиз бўлган меъёр кўрсаткичларини белгилаш;

Биологик фаол кўшимчалар ишлаб чиқариш ва уларни рўйхатдан ўтказиш тизимини такомиллаштириш;

Импорт ва маҳаллий озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида генетик модификацияланган организмлар (*ГМО*) ва саноат трансгенлари бўлиши хавфини баҳолаш.

2.2. Соғлом овқатланишни тарғиб ва ташвиқот қилиш ишларини ташкил этиш:

Соғлом овқатланиш ва соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш дастурини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, бунда тўйинган ёғли маҳсулотлар, ош тузи, шакар ва ёғли маҳсулотларнинг ўрнини босувчи керакли микро-макроэлементлар ва оқсилга бой маҳсулотларнинг (*мева-сабзавот, дуккакли, резавор, балиқ, сутли маҳсулотлар, асал ва бошқалар*) истеъмолини оширишни тарғиб қилиш;

Соғлом овқатланиш амалиётларини кўриб чиқиш ва аҳолининг тушунча ва билимларидаги бўшлиқларни аниқлаш борасидаги бирламчи тадқиқотлар ва изланишларнинг устувор йўналишларини белгилаш;

Ёш болалар ва гўдакларнинг соғлом овқатланишини таъминлаш;

Мактабгача ва мактаб таълими, соғлиқни сақлаш, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат соҳаларида соғлом овқатланиш тамойилларини тарғиб қилиш;

Мактабгача ва мактаб таълими ҳамда олий ва ўрта махсус таълим муассасалари ҳудудида кучли газланиб ширинлаштирилган ва энергетик ичимликлар ҳамда ўта тузланган озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол ва реализация қилиш бўйича чекловларни жорий этиш;

Давлат ва хўжалик бошқаруви ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, шунингдек, барча даражадаги давлат муассасалари ва идораларида соғлом овқатланиш бўйича билим ва кўникмаларни оширишга қаратилган тадбирлар ташкил қилиш;

Соғлом овқатланиш бўйича оммавий ахборот воситаларида махсус эшиттириш ва кўрсатувлар тайёрлаш.

Стратегияни амалга оширишдан кутилаётган натижалар

Ушбу Стратегияда назарда тутилган тадбирларнинг ҳаётга жорий қилиниши натижасида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш жадаллашади.

Хусусан, «Тўйиб овқатланмасликка барҳам бериш», «Соғлиқ ва фаровонлик», «Тоза сув ва санитария» ва бошқа шу каби мақсадлар бўйича қабул қилинган миллий мақсадларга эришилади, аҳоли фаровонлиги таъминланади.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш учун, биринчи навбатда, ички истеъмол талабидан келиб чиққан ҳолда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш доирасида:

Асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг кафолатланган захиралари яратилади;

Аҳолининг соғлом овқатланиши учун зарур бўлган оқсил ва микроэлементлар, витаминларга бой маҳсулотлар, жумладан мева-сабзавот, мева-резавор, полиз, дуккакли, гўшт ва гўшт маҳсулотлари, сут ва сут маҳсулотлари, балиқ ва балиқ маҳсулотларини ишлаб чиқариш кўпаяди;

Асосий қишлоқ хўжалиги экинлари уруғлари ички селекцияси ривожлантирилади;

Табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ҳисобига чорвачиликнинг табиий озиқа захираларини ҳимоя қилиш, сақлаш ва кейинги авлодга етказиш имконияти ошади;

Халқаро индексларда, жумладан, озиқ-овқат хавфсизлиги индексидаги (*The Global Food Security Index*) ва глобал очлик индексидаги (*Global Hunger Index*) кўрсаткичлар яхшиланади;

Асосий турдаги озиқ-овқат экинлари ҳосилдорлиги 1 гектар майдонда бугдой — 100 центнер, шоли — 56,5 центнер, картошка — 222 центнер, сабзавотлар — 295 центнер, полиз экинлари — 200 центнер, мева ва резавор — 150 центнер, узум — 180 центнер, мойли экинлар — 22 центнерга етказилади;

2030 йилга қадар жами интенсив боғлар майдони 110 минг гектарга, интенсив усулда сабзавотлар етиштириладиган майдонлар 55,4 минг гектарга, шунингдек, озуқа экинлари майдонлари улуши 15 фоизга, мойли экинлар майдони улуши 5,7 фоизга етказилади;

Аҳоли ўртасида тўйиб овқатланмайдиган фуқаролар улуши жами аҳоли сонига нисбатан 2,5 фоиздан 1,5 фоизга туширилади.

Бунинг натижасида қишлоқ хўжалиги экинлари, чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик, асаларичилик учун миллий уруғчилик ва экиш материаллари, шунингдек, наслчиликни ривожлантириш орқали озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга эришилади.

Озиқ-овқат хавфсизлигининг таъминланиши ва соғлом овқатланиш тизимининг тўлиқ жорий қилиниши, аҳоли ўртасида тўйиб овқатланмасликка барҳам берилиши — овқатланиш билан билвосита ёки бевосита боғлиқ касалликларнинг кескин камайишига асос бўлади ҳамда аҳолининг ўртача умр кўришини ҳозирги 72 ёшдан 78 ёшга узайтириш имкони яратилади.

Мамлакатимизда озиқ-овқат маҳсулотлари таъминотининг ривожланиши ва сифатининг ошиши ҳисобига халқаро инсонпарварлик ёрдамларида озиқ-овқат маҳсулотлари билан иштирок этиш имкони янада ортади.

Аҳолининг доимий фаол ва соғлом ҳаёт кечириши учун хавфсиз ва тўйимли бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари мавжудлигига ва ундан тўғри фойдаланишга, таъминот барқарорлигига ҳамда жисмоний, иқтисодий ва харид қилиш имконияти ошишига эришилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралда ПФ-36-сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 декабрдаги «Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ислохотларни тадқиқ қилиш, стратегик режалаштириш ҳамда бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-58-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-144-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 майдаги «Фаллани етиштириш ва сотишда бозор тамойилини жорий этишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-262-сонли қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 сентябрдаги «Дехқон хўжаликлари ташкил этишни қўллаб-қувватлаш орқали аҳоли даромадларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-373-сонли қарори.